

PRECISÕES SOBRE TRANSPARÊNCIA, OPACIDADE E REFLEXÃO: OS PROJETOS URBANOS SUL-AMERICANOS DE LE CORBUSIER E A CONSTRUÇÃO DE UMA FENOMENOLOGIA DA PERCEPÇÃO ARQUITETURAL

CARLOS ALBERTO FERREIRA MARTINS

Arquiteto (USP)
Mestre em História Social (USP)
Doutor em Arquitetura (Universidad Politécnica de Madrid)
Professor, PPG Arq EESC-USP

RESUMO

Como é sabido o célebre texto de Rowe que propõe a transparência, literal ou fenomenológica, como categoria de análise de estratégia projetual se apóia na leitura do projeto de Le Corbusier para o Palácio da Sociedade das Nações (1928).

Para além das implicações desse famoso concurso no processo de articulação política dos arquitetos da vanguarda construtiva europeia, o próprio Le Corbusier vê nesse projeto um ponto de clivagem de sua obra, caracterizada pela introdução da noção-consigna de “unidade do sistema arquitetural”, isto é, pela proposição de que a escala de intervenção do edifício e da cidade obedecem a um mesmo conjunto de princípios e “leis”, que configuram a base de uma poética purista do espaço urbano.

O trabalho pretende investigar a hipótese de que a primeira experimentação projetual desses pressupostos se dá na elaboração dos projetos urbanos para Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio de Janeiro e recebe sua formalização conceitual mais completa no livro *Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo*, publicado em 1930.

Nesta hipótese, propõe-se que, superando a formulação do esquema teórico da *Cidade Contemporânea* de 1922, Le Corbusier avança, nos projetos sul-americanos, um método de elaboração projetual em que as cidades (ou as cidadelas) ganham um novo desenho, isto é, um novo processo de “formação”, a partir de uma refinada interlocução com a paisagem e os territórios que as recebem e conformam, numa antecipação daquela “acústica da paisagem”, que preside a busca poética de projetos como o Plano Obus de Argel, a Capela de Notre Dame du Haut, em Ronchamp ou o Capitólio de Chandigarh.